

КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА НАДЁЖНОСТЬ АТМОСФЕРНЫХ ОПТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ СВЯЗИ

© 2025 Яремко Д.И., Турупалов В.В., Яремко И.Н.

В статье исследуется надежность атмосферных оптических линий связи с учетом метеорологических факторов. Проанализирована комплексная математическая модель, интегрирующая геометрические, атмосферные и турбулентные потери на основе региональных климатических данных. Методы включают анализ эмпирических зависимостей метеорологической дальности видимости, верификацию формул распространения сигнала (Бугера–Ламберта–Бера), оценку вероятности сбоя через битовую ошибку ($BER = 10^{-5}$). Установлено, что для трасс длиной 5 км в условиях Рязани недоступность составляет 23 дня/год. Выявлен фундаментальный предел надежности: 0.3% сбоев даже при идеальной видимости.

Ключевые слова: АОЛС, затухание, метеорологическая дальность видимости, дальность связи, надежность, потери, битовая ошибка.

Введение. Развитие телекоммуникационных систем пятого поколения (5G) и перспективы 6G требуют создания высокоскоростных каналов связи с экстремально низкой задержкой. Атмосферные оптические линии связи (АОЛС) рассматриваются как перспективная альтернатива радиоканалам для организации магистральных линий «точка-точка» благодаря высокой пропускной способности и использованию нелицензируемого оптического спектра.

Однако их широкое внедрение сдерживается критической зависимостью от атмосферных условий: туманов, осадков и турбулентности, снижающих доступность канала. Это влияние было подробно рассмотрено в российских исследованиях и обзорных публикациях по FSO (Free-Space Optics) [1, 2].

Принцип работы АОЛС. Атмосферные оптические системы связи реализуют передачу информации посредством модуляции интенсивности лазерного излучения (рис. 1). Исходный электрический сигнал поступает в модулятор передатчика, где преобразуется в последовательность оптических импульсов. Для цифровой передачи обычно применяются схемы OOK (On-Off Keying) или PPM (Pulse Position Modulation), обеспечивающие скорость до 100 Гбит/с.

Сформированный сигнал через коллимирующую оптическую систему излучается в виде узконаправленного луча с углом расходимости 0.1–5 мрад, что минимизирует энергетические потери.

Рис. 1. Принцип передачи сигнала АОЛС

При распространении в свободном пространстве луч испытывает два основных вида деградации: геометрическое рассеяние (расширение пятна) и атмосферное ослабление (поглощение и рассеяние аэрозолями). Закон Бугера–Ламберта–Бера применяется для моделирования экспоненциального затухания в атмосфере; в прикладных работах коэффициент ослабления γ часто аппроксимируется через показатель видимости [3, 4].

На приёмной стороне апертурная линза фокусирует излучение на фотодетектор. В промышленно используемых системах применяются лавинные фотодиоды (APD) или PIN-фотодиоды; типичные проектные параметры (чувствительность при ~ 1550 нм, применение FEC-кодирования, узкополосных оптических фильтров) обсуждаются в технической литературе и практических отчётах [1, 5].

Для противодействия дестабилизирующим факторам применяют системы автоматического наведения (АПТ), адаптивную оптику и гибридные FSO/RF решения: практические публикации российских разработчиков и обзоры по FSO детально описывают сочетание FSO с радиоканалами для повышения доступности [5].

Бюджет потерь. Бюджет линии в АОЛС — это критический параметр, определяющий максимально допустимые потери сигнала, при которых обеспечивается устойчивая работа системы [1, 3]. Он рассчитывается как разница между мощностью передатчика и минимальной чувствительностью приёмника:

$$BL = P_{\text{ПЕР}} - P_{\text{ПРmin}},$$

где $P_{\text{ПЕР}}$ (дБм) – выходная мощность передатчика; $P_{\text{ПРmin}}$ (дБм) – минимальная мощность сигнала, получаемая приёмником.

При расчёте энергетического бюджета канала АОЛС определяется оптимальное значение протяженности атмосферной линии связи с учетом климатических особенностей местности и суммарных потерь.

Общие энергетические потери учитывают потери на поглощение в атмосфере, рассеяние в атмосфере и турбулентность, условия микроклимата, протяженность и неточность установки линии:

$$L_{\text{общ}} = L_{\text{геом}} + L_{\text{атм}} + L_{\text{дон}},$$

где $L_{\text{геом}}$ (дБ) – геометрическое ослабление сигнала; $L_{\text{атм}}$ (дБ) – ослабление в атмосфере, обусловленное поглощением и рассеянием; $L_{\text{дон}}$ (дБ) – все остальные потери в системе, учитывающие ошибки в установке направления луча, оптические потери приёмника, потери из-за отклонения луча, осадки, турбулентность атмосферы.

Условием доступности системы является соотношение:

$$L_{\text{общ}} \leq BL, \quad (1)$$

Формула (1) гарантирует, что суммарные потери $L_{\text{общ}}$ не превышают запас мощности, заложенный в бюджет линии.

Моделирование геометрических и атмосферных потерь. Геометрические потери для линии FSO (рис. 2) зависят от ширины луча оптического передатчика, длины канала связи и угла расходимости (2):

$$L_{\text{геом}} = 10 \log \left[\left(\frac{d_2^2}{d_1 + \theta L} \right)^2 \right], \quad (2)$$

где d_1 (м) – диаметр апертуры передатчика; d_2 (м) – диаметр апертуры приёмника; L (км) – дальность оптической связи; θ (мрад) – угол расходимости излучения передатчика.

Диаметры апертур передатчика и приемника являются количественными параметрами и указываются производителем [3].

Рис. 2. Расходимость лазерного луча в системе АОЛС

Таблица 1 демонстрирует соотношение угла расходимости, дальности луча и диаметра пятна излучения в месте расположения принимающего устройства.

Таблица 1. Зависимость диаметра пятна от расходимости и расстояния

Расхождение, мрад	Дальность связи, км	Диаметр пятна
0,5	1	~ 0,5 м (~ 20 дюймов)
2,0	1	~ 2,0 м (~ 6,5 футов)
4,0	1	~ 4,0 м (~ 13,0 футов)

В работе исследуется АОЛС с диаметром апертуры передатчика $d_1 = 0.08$ м, диаметром апертуры приёмника $d_2 = 0.1$ м. Угол расходимости $\theta = 0.25$ мрад. Рисунок 3 представляет зависимость геометрических потерь от дальности связи L . График (рис. 3) демонстрирует экспоненциальный рост геометрических потерь $L_{\text{геом}}$ (дБ) с увеличением дальности связи L (км), что обусловлено фундаментальными законами распространения оптического излучения в свободном пространстве. При $L = 0.5$ км потери составляют -6.2 дБ, что соответствует умеренному рассеянию луча, где диаметр пятна лишь незначительно превышает апертуру приёмника.

Рис. 3. График зависимости $L_{\text{геом}}$ от L

При увеличении дистанции до $L = 10$ км потери достигают -28.2 дБ, увеличение L в 20 раз приводит к 4-кратному росту диаметра пятна и 16-кратному уменьшению плотности мощности на детекторе. Физически это означает, что на больших дистанциях лишь малая доля излучения попадает в приёмную апертуру, что требует увеличения её диаметра или снижения угла расходимости для сохранения работоспособности системы.

Рассеяние в атмосфере представляет собой механическую смесь из газов, паров, капель жидкости и твердых частиц. В ней всегда в переменном количестве присутствуют пыль, дым, кристаллики льда. Поэтому атмосфера является аэрозолем, состав которого непрерывно изменяется из-за перемешивания. Говоря об аэрозольном рассеянии в общем, имеют в виду аэрозольное ослабление, обусловленное не только рассеянием, но и поглощением излучения частицами аэрозоля. Атмосферные потери можно вычислить, основываясь на законе Бугера-Ламберта-Бера, который в общем виде записывается как:

$$I(L) = I_0 e^{-\gamma L},$$

где γ – коэффициент ослабления (1/км), зависящий от свойств среды.

В используемой в работе формуле (3) коэффициент γ аппроксимируется через метеорологическую дальность видимости (МДВ). МДВ — это расстояние, на котором свет с длиной волны $0,55$ мкм ослабляется в 50 раз (на 17 дБ). Константы получены экспериментально. Коэффициент 1,2 при V введен для учета длины волны ИК излучения лазеров [2- 4]:

$$L_{амв} = 10 \log e^{\frac{3,92L}{1,2V}}, \quad (3)$$

где V (км) – метеорологическая дальность видимости.

Влияние турбулентности и методы компенсации. На распространение лазерного луча сильное влияние оказывает также турбулентность атмосферы, то есть случайные пространственно-временные изменения показателя преломления, вызванные перемещением воздуха, флуктуациями его температуры и плотности. Турбулентность атмосферы приводит к искажениям волнового фронта и, следовательно, к колебаниям и уширению лазерного пучка и перераспределению энергии в его поперечном сечении. При этом иногда возникают замирания сигнала и связь становится неустойчивой.

В ясную погоду турбулентность атмосферы определяет предельную дальность связи. Влияние турбулентности атмосферы и сцинтилляции в пучке лазерного излучения значительно ослабляются при введении нескольких лазерных передатчиков, поскольку их излучение существенно некогерентно [6].

Классическое описание турбулентных процессов базируется на теории Колмогорова, которая предполагает наличие инерционного интервала с каскадным дроблением вихрей и спектр неоднородностей, подчиняющийся «закону двух третей». Однако существует сложность теоретического описания приземной турбулентности и отсутствие аналитических моделей для систем с множеством лазеров.

В работе [6] предложена эмпирическая зависимость, учитывающая усреднение сигнала апертурой приёмника, разрушение когерентности на аэрозольных частицах, влияние количества передатчиков:

$$L_{оон} = \frac{2,5 \cdot 10^{-3} \cdot V}{2^N} \left(\frac{\theta L}{d_2} \right)^{\frac{3}{4}},$$

где N – количество передающих лазеров.

Ключевым параметром, определяющим доступность линий связи в конкретном географическом регионе, является вероятность ухудшения МДВ. Этот показатель отражает долю времени в течение года, при котором МДВ опускается ниже заданного порогового значения L , что напрямую влияет на уровень потерь.

Вероятностная оценка надёжности. На основе метеорологических наблюдений для регионов России установлена эмпирическая зависимость вероятности наступления погодных условий, при которых $МДВ < L$:

$$W(L) = \alpha_i L^{b_i}, \quad (4)$$

где $W(L)$ – вероятность наступления погодных условий, при которых $МДВ < L$ (или надёжность связи); α_i , b_i – коэффициенты, специфичные для каждого региона.

Вниже приведены константы, полученные в результате анализа данных для некоторых городов Центральной России и Поволжья [6]:

Таблица 2. Константы для городов России

Город	α_i	b_i
Киров	0,006	1,42
Ижевск	0,013	1,21
Кострома	0,008	1,26
Ярославль	0,009	1,32
Иваново	0,0065	1,53
Владимир	0,011	1,47
Нижний Новгород	0,013	1,28
Йошкар-Ола	0,0114	1,34
Саранск	0,0115	1,39
Рязань	0,006	1,46

Соотношение (4) справедливо для МДВ менее 17 км. В рамках исследования влияния метеорологических условий на надёжность АОЛС были использованы эмпирические коэффициенты для города Рязань: $\alpha_i = 0.006$, $b_i = 1.46$. График (рис. 4) демонстрирует рост вероятности ухудшения МДВ с увеличением L .

Рис. 4. Вероятность наступления погодных условий, при которых $МДВ < L$ (Рязань)

Вероятность, что $МДВ < L$ при $L = 5$ км составит $W(L) = 0.063 = 6.3\%$. Это означает, что в течение ~23 дней в году атмосферные потери могут превысить уровень, допустимый для работы АОЛС с $L = 5$ км.

Битовая ошибка (BER, Bit Error Rate) — ключевой параметр качества связи, определяющий долю ошибочно принятых битов к общему числу переданных. В работе выбрано значение $BER = 10^{-5}$, как порог для систем АОЛС. График (рис. 5) иллюстрирует вероятность нарушения работоспособности АОЛС в зависимости от дальности связи при трех значениях МДВ. Для всех значений V вероятность нарушения связи монотонно возрастает с ростом дальности. Например, при $L = 3.5$ км:

- $V = 2$ км: вероятность 0.013 (1.3%),
- $V = 5$ км: вероятность 7.977×10^{-4} (0.08%),
- $V = 7.5$ км: вероятность 7.046×10^{-4} (0.07%).

Рис. 5. Зависимость вероятности превышения $BER = 10^{-5}$ от L

При фиксированной дальности снижение V резко увеличивает риск сбоя: Переход от $V = 7.5$ км к $V = 2$ км при $L = 3.5$ км повышает вероятность нарушения связи в 18 раз (от 0.07% до 1.3%).

Рисунок 6 иллюстрирует зависимость вероятности сбоя в АОЛС от МДВ для трёх значений дальности связи. Закономерности, наблюдаемые на графике, полностью соответствуют физическим принципам распространения света в атмосфере и подтверждаются практикой эксплуатации АОЛС-систем. Для всех значений L вероятность нарушения связи монотонно уменьшается с ростом V .

Рис. 6. Зависимость вероятности превышения $BER = 10^{-5}$ от V

При увеличении V вероятность нарушения связи стремится к ненулевому пределу, значение которого определяется длиной линии:

- При $L = 1$ км: асимптота $\approx 4 \times 10^{-5}$,
- $L = 3$ км: асимптота $\approx 4.5 \times 10^{-4}$,
- $L = 5$ км: асимптота $\approx 3 \times 10^{-3}$.

Поскольку даже в идеальных условиях видимости остаются некомпенсируемые факторы: турбулентность атмосферы, фоновые шумы приёмника, геометрическое рассеяние луча.

С увеличением L требуется более высокое значение V для начала работы системы:

- При $L = 1$ км: вероятности регистрируются уже при $V \approx 0.3$ км,
- $L = 3$ км: значимые значения появляются только при $V > 1.5$ км.
- $L = 5$ км: при $V > 3.3$ км.

На больших дистанциях даже незначительное ухудшение видимости катастрофично усиливает потери из-за эффекта накопления.

Рисунок 7 демонстрирует значительное улучшение устойчивости связи при увеличении количества передающих лазеров в системе АОЛС. При фиксированном значении метеорологической видимости $V = 10$ км, наблюдается последовательное смещение вероятностной кривой в область больших дальностей с ростом числа лазеров N .

Физическое обоснование полученных результатов заключается в эффекте пространственного усреднения турбулентных неоднородностей при использовании нескольких некогерентных источников излучения.

Рис. 7. Зависимость вероятности превышения $BER = 10^{-5}$ при разном количестве лазеров

Выводы. В ходе исследования проанализирована комплексная математическая модель оценки надежности АОЛС, интегрирующая геометрические, атмосферные и турбулентные факторы с учётом региональных метеорологических особенностей. Экспериментально подтверждено, что основным ограничивающим параметром является МДВ: при её снижении ниже 2 км вероятность сбоя на трассах длиной свыше 1 км возрастает экспоненциально. Для условий Рязани (коэффициенты $a_i = 0.006$, $b_i = 1.46$) установлено, что на дистанции 5 км система будет недоступна 23 дня в году из-за превышения порога атмосферных потерь, что требует обязательного резервирования радиоканалом.

Доказано, что применение нескольких некогерентных лазерных передатчиков снижает потери от турбулентности за счёт пространственного усреднения сигнала. Моделирование также выявило фундаментальный предел надёжности: даже при идеальной видимости ($V > 10$ км) на расстоянии 5 км сохраняется вероятность сбоя 0.3% из-за некомпенсируемых геометрических потерь и шумов приёмника.

Перспективные направления дальнейших исследований включают: адаптацию модели для арктических зон с учётом специфики ледяных аэрозолей и температурных аномалий; разработку нейросетевых алгоритмов прогнозирования МДВ на основе спутниковых данных; интеграцию квантово-защищённых протоколов передачи для критически важных трасс.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Принципы работы FSO - систем (перевод ООО "МОСТКОМ") / S. Bloom, J. Schuster // Journal of optical networking. – 2003. – Vol. 2, №. 6.
2. Медвед, Д. Б. Влияние погодных условий на беспроводную оптическую связь / Д. Б. Медвед // Вестник связи. – 2001. – № 4. – С. 154-157.
3. Free Space Optical Communications — Theory and Practices [Электронный ресурс]. – URL: <https://doi.org/10.5772/58884> (дата обращения 11.06.2025).
4. Казанцев, С. Ю. Разработка карты применимости атмосферной оптической связи на объектах атомной энергетики Российской Федерации / С. Ю. Казанцев, М. В. Сапожников, Д. Н. Терехин // Ядерная физика и инжиниринг. – 2025. – Т. 16, № 1. – С. 5-12.
5. Кузнецов, С. Н. 4,5 километра FSO-соединения с операторской надёжностью. Практические результаты / С. Н. Кузнецов, Б. И. Огнев, С. Ю. Поляков // Технологии и средства связи. – 2008. – № 6. – С. 47-49.
6. Влияние погодных условий на надёжность атмосферной оптической связи / Ю. И. Зеленюк, И. В. Огнев, С. Ю. Поляков, С. Е. Широбакин // Вестник связи. – 2002. – №4.

Поступила в редакцию 23.07.2025 г., рекомендована к печати 18.08.2025 г.

QUANTITATIVE ASSESSMENT OF THE INFLUENCE OF METEOROLOGICAL FACTORS ON THE RELIABILITY OF FREE SPACE OPTICAL COMMUNICATIONS

I.Aremko D.I., Turupalov V.V., I.Aremko I.N.

The article examines the reliability of Free Space Optical communication links under meteorological constraints. A complex mathematical model is analyzed that integrates geometric, atmospheric, and turbulence losses using regional climate data. Methods include analysis of empirical dependencies of meteorological visibility range, verification of signal propagation formulas (Beer-Lambert law), and assessment of failure probability via bit error rate (BER = 10^{-5}). It is established that for 5-km links in Ryazan, downtime reaches 23 days/year. A fundamental reliability limit of 0.3% failure probability persists even under ideal visibility conditions.

Keywords: FSO, attenuation, meteorological visibility range, communication range, reliability, losses, bit error rate.

Яремко Денис Игоревич

магистрант ФГБОУ ВО «Донецкий национальный технический университет»,
Российская Федерация, ДНР, г. Донецк.
E-mail: iaremko.denis04@gmail.com

I.Aremko Denis Igorevich

Master Student of Donetsk National Technical University,
Russian Federation, DPR, Donetsk.

Турупалов Виктор Владимирович

кандидат технических наук, профессор, декан факультета «Компьютерные информационные технологии и автоматика» ФГБОУ ВО «Донецкий национальный технический университет»,
Российская Федерация, ДНР, г. Донецк.
E-mail: kita_dontu@mail.ru

Turupalov Viktor Vladimirovich

Candidate of Technical Sciences, Full Professor, Dean of the Faculty of Computer Information Technologies and Automation of the Donetsk National Technical University,
Russian Federation, DPR, Donetsk.

Яремко Игорь Николаевич

кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры автоматизации и телекоммуникаций ФГБОУ ВО «Донецкий национальный технический университет»,
Российская Федерация, ДНР, г. Донецк.
E-mail: igyaremko@gmail.com

I.Aremko Igor Nikolaevich

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor at Department of Automation and Telecommunications of Donetsk National Technical University,
Russian Federation, DPR, Donetsk.